

Cinsel Şiddet ve Ahlak

Röportaj: Dr. Özge Ünal
Psikopolitik E-Dergi

1 - Ahlaki söylemler cinsel şiddeti görünür kılar mı yoksa gizler mi?

Şiddet konusunu kadına yönelik şiddet olarak ele almak gerekiyor. Ataerkil sosyal düzen ve statüko nedeniyle şiddetten en çok kadınlar etkileniyor. Kadına yönelik şiddetin yaygınlığıyla ilgili verilere baktığımızda net bir oran görmemiz pek mümkün olmuyor, çünkü şiddet maruziyetini anlatmak kadınlar için hem duygusal olarak zorlayıcı; hem damgalanmaktan, suçlanmaktan ve destek görememekten korkabiliyorlar; hem de şiddeti uygulayan taraftan gelebilecek tehlikelerden korunmak için bunu gizleyebiliyorlar.

Dolayısıyla, eldeki oranlar bu bariyerleri bir şekilde aşarak kolluk güçlerine başvuran, yardım hatlarını arayan veya bir araştırmada yanıtlarının anonim tutulacağına güvendiği için bu deneyimini paylaşabilen kadınların oranı. Özellikle maruz kalınan şiddetin türü bir de cinsel şiddet olunca, başından geçenleri anlatmak kadınlar için daha da zorlayıcı olabiliyor. Cinsel şiddetin görünürlüğünün düşük olduğunu ısrarla belirtmekte fayda var. Benzer kaygıların belki de çok daha yoğununu yaşayan cinsel yönelim azınlıklarının maruz kaldığı cinsel şiddetin ise görünürlüğü çok daha düşük.

Kadınların maruz kaldıkları cinsel şiddeti bildirmekte tereddüt etmeleri çok büyük bir oranda toplumun ahlaki söylemleriyle ilgili. Çalışma arkadaşlarıyla geliştirdiği Ahlaki Temeller Kuramı'nda Jonathan Haidt toplumların ahlak anlayışının çok katmanlı bir yapı olduğunu, bireylerin ahlaki kaygılarının adalet, bakım verme, gruba sadakat, otoriteye itaat ve **kutsallık** şeklindeki beş küme altında toplanabileceğini söyler. Bedenin saflığı ve arzuların kontrolüyle ilgili ahlaki kaygılar ahlakın **kutsallık** temeline karşılık gelir. Öte yandan ataerkil düzende toplumsal öğretiler ahlak mefhumlarına da çifte standart uygulayarak 'makul kadın' ve 'makul erkek'i birbirinden farklı tanımlar.

Özellikle namus kültürlerinde, makul kadın, 'bedeninin saflığı, bekareti ve cinsellikten uzak durmasıyla' tanımlanırken, makul erkek ise 'ailesindeki kadınların namusunu korumasıyla' tanımlanır. Bu toplumsal öğretileri benimseyen toplumun üyeleri sorunu cinsel şiddete maruz kalan kadının davranışında, ne giydiğinde, kaçta dışarıda olduğunda, alkol alarak davet (!) çıkarıp çıkarmamasında, ilk eylemi onun başlatıp başlatmamasında arar. Damgalanmaktan çekinen kadınlar bunu bildiklerinden maruz kaldıkları cinsel şiddeti bildirmekten çekinir.

Çünkü haberi duyanların büyük bölümü cinsel şiddetin sorumluluğunu faile değil kadına yükleme eğiliminde olur, neden evine gittiğini ya da neden öyle giyindiğini sorgular. İnsanlar irrasyonel bir şekilde dünyanın adil olduğuna ve kötü şeyler yapanların başına kötü şeyler geldiğine inanır. Lerner bunu **adil dünya inancı** olarak adlandırıyor. Dünyada insanın başına gelenler her zaman kendi kontrolünde değildir; öte yandan, bu bir kontrol illüzyonudur; toplumun kaygısını yatıştırır. Bunun sonucunda cinsel şiddete maruz kalan kadınlar

yaşadıkları travmayla baş başa bırakılır. Adil dünya inancı ve namus kültürü cinsel şiddeti görünmez kılıyor ve ahlaki söylemler bu ikisi arasındaki ilişkinin tam da merkezine oturuyor. Sorumluluğu kadına yükleyenlerin gözden kaçırdıkları bir nokta var ki, ahlakın **bakım verme/zarar vermeme** boyutu evrenseldir; kültürden kültüre değişmez. Bir canlıya kasıtlı zarar veren kişinin eylemi dünyanın her yerinde ahlak dışı bulunur. Aynı toplum, ahlaki söylemleri kullanarak bir kadına cinsel şiddet travması yaşatan bir erkeği eyleminden sorumlu tutabilir, kadının yanında durabilir. Elli yıllık eşi ve eşinin ağrı tarafından uğradığı tekrarlı ve planlı cinsel şiddet eylemlerini mahkemeye ve medyaya taşırken **Gisèle Pelicot**'un söylediği gibi **“Utanç taraf değiştirmeli”**. Ahlaki söylemler böyle bir gerçeklikte cinsel şiddeti görünür de kılabilir.

2 - Cinsellik konusunda ahlak, davranıştan çok bir görünüm yönetimi haline mi geldi?

Günümüz insanı bilgiye artık yalnız kendi deneyimiyle değil, dolaylı yoldan, başkalarının deneyimiyle de erişmektedir. Özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve daha sonrasında sosyal medya araçlarının toplumun büyük çoğunluğu tarafından kullanılmasıyla birlikte bilgiye dolaylı erişim imkanı daha da arttı. Herkesin her şeyden haberdar olabileceği bir düzlemde, bireylerde **ahlaki sinyalleme** davranışları da yaygınlaşır. Sosyal çevresine ne kadar ahlaki bir birey olduğuna dair sinyaller gönderme ihtiyacından bahsediyorum; bir nevi şöhret inşası ve toplumsal statü kazanma çabasıdır.

Oyun teorisine dayanan davranışsal iktisat alanı gözlenen bir davranışın altındaki motivasyonları incelerken **tercihleri** ve **beklentileri** birbirinden ayırır. Ahlak normlarına uygun davranmak bir tercih midir, yoksa birey normatif davranıştan bir kazanç mı beklenmektedir? Asıl ilgilenilmesi gereken yer burası. Bu durum her bağlamda geçerli olmasa da, bireyler kimi zaman normatif davranışı gerçekten istediği için değil de **ahlaklı görünmenin getirdiği sosyal kazanç** için yerine getirir. Bu durum, özellikle cinselliğin damgalanmaya açık ve yoğun biçimde denetlenen bir alan olması nedeniyle daha belirgin hale gelir.

Diğer bir taraftan ise, bazen de gerçekte ahlak dışı bir davranış toplum nazarında ahlak dışı olarak değerlendirilmedikçe fail davranışının ahlaki sorumluluğunu almaz. Benliğimizi başkalarının bize tuttuğu aynadan doğru görürüz. Sonuç olarak, cinsellikte ahlak, bireylerin gerçek davranışlarını düzenleyen bir ilkeler bütünü olmaktan ziyade, toplumsal imajlarını korumaya yönelik bir izlenim yönetimine dönüşür. Bu noktada bireyler, bir cinsel eylemin ahlaki olarak doğru ya da yanlış olup olmadığını değerlendirirken rıza kavramı yerine cinsellik tabusunun ön plana çıkardığı utanç ve toplumsal yargıyı merkeze alır. Fail de işlediği cinsel suçun sorumluluğunu bir şekilde suçun mağduruna yükleyebilirse, bu ahlaki sorumluluğundan kendini kurtarır. Oysa ki cinsel şiddetten hayatta kalan birey hiçbir şekilde cinsel şiddeti hak etmemiştir.

3 - Ahlak adı altında kurulan sessizlik nasıl işler?

Ahlak adı altında kurulan sessizlik, belirli konuların “ayıp” ve “konuşulmaz” olarak tanımlanmasıyla başlar. Bu ahlaki dayatmalar cinsel şiddete maruz kalan tarafta bir sessizlik yaratabilir. Bazen de kadınlar maruz kaldıkları cinsel şiddetin ifşasından ikincil bir travma yaşar. Yakın çevresi cinsel şiddetten hayatta kalan kadını ahlak adı altında susturabilir ya da destekleyici davranmayabilir. Yaşadığı travmayı ifşa edebilmek için yakın çevresinin ve

toplumun “Cinsel şiddet konuşulmaz” normunu ihlal etmesi gerekecektir. Destek göremeyeceğini bile bile ifşa etmek zordur. Toplum tarafından dışlanma, ahlak maskesi altında failin eyleminden sorumlu tutulma, damgalanma, yakın ailesinin veya çocuklarının fail tarafından ya da damgalayıcı davranabilecek olan başkaları tarafından tehlikeye açık hale gelmesi gibi endişeler taşıyabilir.

Bunun yanı sıra, ahlaki duygular da arka planda işleyebilir. Maruz kaldığı bu şiddet nedeniyle içselleştirilmiş bir utanç duyabilir. Yapısal eşitsizlikler, ahlakçılık ve cinsiyetçilik (hem düşmanca hem de korumacı cinsiyetçilik) failin değil, maruz kalanın utanç duymasına sebep olabilir. Sonuç olarak, sessizliğin bitmesi için maruz kalanın yakın çevresinin, toplumun ve hukuk sisteminin kadının erkeklerle eşit sosyal haklara sahip olduğunu savunacağına güveniyor olması gerekir. Bu, hem kadını hem de cinsel yönelim azınlıklarını ahlak adı altında kamusal alandan dışlayan cinsiyetçi tutumların onay görmediği bir toplumsal iklimde mümkün olur.

4 - Cinsel şiddetin kendisi değil de bunu dile getirmek neden mahrem dışı kabul edilir?

Cinsellik çoğu toplumda “özel alan” olarak tanımlanır ve bu alanın sınırları ahlaki normlarla sıkı biçimde denetlenir. Bu çerçevede cinsel şiddet, kamusal bir suç olarak ele alınmak yerine, özel alanın içinde kalması gereken bir meseleye indirgenir. Böylece şiddetin kendisi değil, onun görünür hale getirilmesi bir norm ihlali olarak kodlanır. Fail “rızasız cinsel ilişki olmaz” normunu ihlal eder. Bu evrensel bir norm ihlalidir. Zarar vermeme (bakım) etiğine dayanır.

Öte yandan, maruz kaldığı cinsel şiddeti açığa çıkaran kişi, sözde özel alanda kalması gereken bir sırrı kamusallaştırarak “Cinsel şiddet konuşulmaz” normunu ihlal eder. Fakat, bu ikincisi geleneksel bir normdur, toplumların yorumlarına açıktır; evrensel ahlak yasalarına dayanmaz. Toplumdan topluma değişen değerler sistemi içinde, **bedenin saflığını ve kutsallığını bakım etiğinin önüne koyan toplumlarda**, ikincisi birincisinden daha önemli bir ihlalmiş gibi değerlendirilebilir. Suçu ifşa etmek, suçu işlemekten daha çok ayıplanabilir.

5 - Neden cinsel şiddet mağduru failden daha çok konuşulur?

Cinsel şiddet vakalarında mağduru failden daha fazla konuşulmasının önemli nedenlerinden biri, bu durumun toplumsal düzeni ve kontrol algısını koruyan bir işlev görmesidir. Cinsel şiddete maruz kalan kişiyi konuşmak, faili konuşmaktan daha kolay gelir. Çünkü sistemik eşitsizlikleri açığa çıkarmaktansa sistemi meşru görmek bireylere daha iyi hissettirir. İçinde bulunduğum sistem meşrudur, diye düşünebilmek güvende hissettirir.

Ek olarak, eğer maruz kalan taraf toplumun nazarında kabul gören bazı geleneksel cinsiyet normlarını ihlal eder biçimde davranıyorsa, mağduru özelliklerinin ön plana çıkarılması toplumun ahlak anlatısının bir aparatı haline gelir. Mağdura sorumluluk yüklenebilecek bir neden bulunursa, kontrol hissi yeniden güçlenir. Cinsel şiddete maruz kalma riski taşıyan bireyler o davranışı yapmayarak, erkekler de “kontrol ettiklerini düşündükleri hane halkı”nın davranışlarını sınırlayarak bu olaydan kaçınabileceklerini düşünebilirler.

Ancak **bu kontrol algısı bir illüzyondur** ve cinsel şiddetin yapısal nedenlerini görünmez kılar. Gerçek bir önleme, bireylerin davranışlarını sınırlamakla değil, kadının erkeği kışkırttığı,

giyimiyle davet ettiđi gibi cinsel Őiddeti meŐrulaŐtıran mitlerin ve korumacı cinsiyetçiliđin sorgulandıđı bir toplumsal d6n6Őmle m6mk6nd6r.